

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Рахимова Гулнозахон Вахобжон кизи

Студентка Кокандского государственного педагогического института

gulnozarahimova930@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7757967>

Аннотация: Применение компьютерных технологий как проникающих в учебно-воспитательный процесс отвечает современным требованиям и способствует обучению и воспитанию социально развитой личности. В статье рассматриваются некоторые вопросы использования компьютерных технологий в процесс обучения.

Ключевые слова: компьютерные технологии, современные интерактивные методы, процесс обучения, основные критерии.

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ. Применение компьютерных технологий как проникающих в учебно-воспитательный процесс отвечает современным требованиям и способствует реализации социального заказа общества.

Мультимедийные средства можно применять на различных этапах урока.

1. В процессе изучения нового материала - слайдовые презентации. Мультимедийная продукция в настоящее время имеется по всем предметам начального цикла.

2. На этапе оперативного контроля - тестирование, игры и упражнения. Обучающие компьютерные игры позволяют отрабатывать полученные умения и навыки, осуществлять дифференцированный подход. Например, проверку таблицы умножения можно выполнять с различной скоростью, позволяя создать ситуацию успеха для учеников.

Слайдовые презентации помогают создать условия для чувственного и образного восприятия нового материала, вызывают интерес к изучаемой теме. А работа учащихся на уроке с компьютером позволяет дифференцированно подойти к итоговому контролю, способствует развитию определённых видов мышления, формирует устойчивый познавательный интерес и положительную мотивацию к учебной деятельности.

Вывод: на стадии осмысления происходит

- ☑ организация сознания учащихся на основе рефлексии,
- ☑ освоение способов мышления,
- ☑ творческое овладение ЗУН.

III стадия урока – рефлексия (размышление) призвана

- обеспечить достижение максимально полной осознанности изученной информации,
- соотнести полученные знания, как со знаниями других учащихся, так и с теми, которые имелись ранее,
- выявить возможные ошибки в процессе усвоения, а также причины этих ошибок самими учащимися.

Методы:

- проблемная задача,
- игры для контроля и систематизации знаний,

- защита проекта,
- составление синквейна,
- мультимедиа.

Структура урока, проведенного в интерактивном режиме, включает 8 этапов.

1 Мотивация

Задачи:

- сфокусировать внимание учеников на проблеме;
- вызвать интерес к теме урока;
- настроить учеников на эффективный процесс познания;
- вызвать у учеников личную заинтересованность;
- психологически подготовить учеников к восприятию темы урока; четко связать с темой урока;
- настроить учеников на решение определенных проблем.

Материал, представленный во время мотивации, подытоживается и становится «мостиком» для представления темы урока.

Для этого использовались приемы, создающие проблемные ситуации, вызывающие у детей удивление, интерес к знаниям и процессу их получение. В качестве таковых применялись: короткий рассказ учителя; беседа; наглядная демонстрация; несложная мультимедийная технология, проблемные вопросы, кроссворды, сценки, заслушивание статистических данных, разные определения одного понятия.

Примеры. На уроке в 3 классе «ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО РАЗДЕЛУ «ЧАСТИ РЕЧИ» можно задать задание: «Отгадать кроссворд, прочитать слова в 1 и 3 столбике по вертикали и назвать тему урока». Работа проходит в группе.

(Текст кроссворда выдан каждой группе). Группы обсуждают, а затем по очереди выдвигают свои идеи.

Упражнение 1 Найди лишнее.

Вставьте в слова девиза урока лишние слова. Это могут быть названия цифр, животных, растений, школьных принадлежностей.

Попросите детей удалить лишние слова и прочитать девиз урока.

Например: Без труодинда не вытадващишь и рытрибку из прчетыреуда.

(без труда не вытащишь и рыбку из пруда.)

Упражнение 2. Раздели слова

Подберите девиз урока (пословицу, крылатое выражение, изречение известного человека и т.п.) или тему урока. Запишите все слова слитно.

Ученики должны разделить слова и прочитать девиз урока или тему.

Например: Использование большой буквы в кличках животных.

Упражнение 3. Найдите в данной записи тему нашего урока - Вычеркните буквы Б, В, Ч.
БСВПЧРБЯЧЖВЕБЧНВИБЕ ГЧЛБАВГОбЛЧАВ

- Какие слова получились? (спряжение глагола)

- Что вы знаете о глаголе? Обсудите в группе (выслушиваются ответы детей и дополнения)

Цели уроков интерактивного обучения отличаются от традиционных. На первое место выдвигаются цели, связанные со знаниями учащихся: назвать признаки частей речи,

назвать изменения, произошедшие в произношении и написании слов, дать определения предложений по цели высказывания. Затем ставятся цели, связанные с формируемыми умениями: выделить написания ши-жи, ча-ща, чу-щу, определить, является ли текстом данная запись, публично представить результаты групповой работы. На третьем месте стоят цели, называющие ценности: выразить своё отношение к необходимости изучения русскому языку, высказать своё суждение о значении грамотного письма, сделать вывод о практической значимости полученных знаний. Этот этап имеет большое значение: во-первых, позволяет всю дальнейшую деятельность учащихся сделать целенаправленной, т.е. каждый учащийся узнаёт, каким будет конечный результат, к чему ему стоит стремиться; во-вторых, на этом этапе преподаватель учит учащихся формулированию целей урока - одному из профессиональных умений учителя.

Предоставление новой информации. Поскольку все понятия, которые мы изучаем, в той или иной мере уже знакомы учащимся, рекомендуется начинать этот этап с мозгового штурма: «Какие представления вызывает у вас слово текст?», «Какие понятия связаны со словом члены предложения?» Этот вид работы помогает отобрать то, что уже известно учащимся, а что действительно непонятно, незнакомо. Этот вариант работы эффективен тогда, когда у учащихся недостаточно представлений об изучаемом понятии. Использую прием «Корзина идей» - Что вы уже знаете о частях речи?

Ответы, собранные в корзину:

- Части речи – это слова.
- К частям речи мы относим имена существительные, имена прилагательные, глаголы, предлоги, местоимения.
- Признаки частей речи.
- Отличия одной части речи от другой.

Фрагмент урока во 2 классе «Согласные звуки и буквы»:

Минутка чистописания («мозговой штурм»)

На доске записаны образцы букв АаБбВвГгДд

- Какую букву не будем записывать и почему? (Аа)

- Как называются остальные буквы? (Согласные звуки и буквы – новая информация на данном уроке)

- Какие звуки обозначают?

- На какие группы делятся согласные звуки? Далее объяснение нового материала.

Прием «Ученик в роли учителя» - своеобразная ролевая игра. Она применяется в различных ситуациях. Учащийся может подготовить рассказ о новом материале, выступить в роли организатора интерактивного упражнения, заменив педагога.

Интерактивные упражнения. В качестве интерактивных упражнений целесообразно практиковать работу в малых группах. Проведение этого этапа вызывает наибольшее число трудностей. Состав группы должен включать не более 5-6 человек. Лучше, если в каждой группе объединятся учащиеся разного уровня информированности по данному предмету, это позволяет им взаимно дополнять и обогащать друг друга. Во избежание потери времени на уроке следует заранее планировать, как учащиеся будут разделены на группы. Для этого можно раздать карточки с буквами, которые

составляют ключевое, слово и предложить объединиться всем, кому достались одинаковые буквы, по частям речи, собери пазлы (определенной тематики)

Деятельность учителя во время организации и планирования интерактивного обучения для эффективного обучения:

- дать детям задание для предварительной подготовки: прочитать, подумать, выполнить самостоятельно, подготовить задание
- подобрать к уроку такие интерактивные задания, которые дали бы ключ к усвоению темы;
- во время интерактивных упражнений дать ученикам время подумать над заданием
- на одном занятии использую одно или два интерактивных упражнения
- очень важно провести спокойное глубокое обсуждение по итогам интерактивного упражнения.

Например: Исследования представлены в различных формах: электронная презентация, рисунок, схема, паспорт, заметка, фоторепортаж, устное сообщение и т.д.

- На уроках русского языка можно организовывать три вида исследования:
- - исследование словарного слова;
- - исследование текста;
- - исследование фразеологизма.

Исследование проводится по плану.

1. Знакомство со словом.

- Дети знакомятся со словом в занимательной форме (ребусы, загадки, лото, рисунки, кроссворды, противопоставления, нахождение общих или частных понятий, выделение лишнего, вычленение из пословиц и поговорок, определение слова по его лексическому значению и др.)
- Проводится звуковой анализ, анализ написания слова.

2. Этимологическая справка.

- Содержит информацию о происхождении слова.

3. Толкование лексемы. Иллюстрация.

- Помогает понять значение слова.
- Учащиеся дают лексическое значение изучаемому слову, а затем сравнивают с определением мастеров слова (С.И.Ожегова, В.И.Даля)

4. Однокоренные слова.

- Проводится наблюдение над единообразным написанием однокоренных слов.
- Ребята подбирают однокоренные слова к новому словарному слову или составляют однокоренные слова по определённой схеме.

5. Пословицы, поговорки и загадки.

- Использование этого материала позволяет вести наблюдение над функционированием слова в русской речи.
- Дети находят пословицы, поговорки, загадки с изучаемым словом.

6. Синонимы, антонимы, фразеологизмы.

- Работа с этим материалом предполагает образование у учащихся некоторых лексикологических представлений, формирование понятий, а также делает речь богаче, ярче и интереснее.

- Школьники подбирают синонимы, антонимы к словарному слову.

7. Словосочетания.

- Учащиеся придумывают разные виды словосочетания: сущ.+прил.; гл.+сущ. в косвенном падеже; гл.+нар.

8. Предложения, тексты.

- Практический материал, позволяющий вести наблюдение над функционированием слова в устной и письменной речи.
- Учащиеся предлагают стихи, рассказы, статьи.

Например: На стадии вызова, (урок в 4 классе «Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени».

Приём «Продолжи фразу».

(Ученик «вспоминает», что ему известно по изучаемому вопросу, систематизирует информацию до изучения нового материала)

Каждый ученик работает по карточке №1: Информацию, с которой не согласны, помечают знаком “?”

Объединяются в пары и обсуждают результаты своей работы.

(Несколько пар зачитывают свои ответы. При несогласии остальные ученики высказывают свою точку зрения).

На стадии осмысления.

Работа с текстом (индивидуальная и парная)

Каждому ребенку выдается текст.

Задание: проработайте его, отметьте информацию знаками, а затем результаты обсудите с соседом по парте:

“+” - это я знал

“ - ” - я думал иначе, ошибочная информация

“!” - обратить особое внимание

“?” –новая информация

- Что узнали нового? Какие вопросы у вас возникли при чтении текста?

Решение проблемного вопроса. Групповая работа

- Какая проблема встала перед нами?

Попробуйте выяснить, как определить спряжение по неопределенной форме глагола.

(Ребята обсуждают проблему в группах, делают выводы и выступают у доски).

Выводы, которые ученики сделали на уроке:

1 группа:

Мы взяли глаголы и записали их в 3 лицо множественного числа.

Если окончание – ут, – ют, 1 спряжение,

если окончание в 3 лице множественного числа – ат, – ят, 2 спряжение.

Определив спряжение глаголов, образовали от них неопределенную форму.

Мы заметили, что глаголы 2 спряжения оканчиваются на ИТЬ, а 1 спряжения – на АТЬ.

Например:

Учат, учить – 2 спряжение

пишут, писать – 1 спряжение

Строят, строить – 2 спряжение

читают, читать – 1 спряжение

Красят, красить – 2 спряжение

рисуют, рисовать – 1 спряжение

Дополнения 2 и 3 групп.

У нас к 1 спряжению попали глаголы, которые оканчиваются не только на АТЬ, но и на ЕТЬ, ОТЬ, УТЬ, ЫТЬ.

Краснеют, краснеть – 1 спряжение

Дуют, дуть – 1 спряжение

Полют, полоть – 1 спряжение

Плывут, плыть – 1 спряжение

Значит, можно сделать вывод, что ко 2 спряжению относятся глаголы, которые оканчиваются на ИТЬ, а глаголы с суффиксами – А, – О, – У, – Е, – Ы будут 1 спряжения.

- Как проверить верность наших выводов?

- Надо обратиться к научной информации.

- Чтобы до конца решить нашу проблему обратимся к научному источнику. Откройте учебник на странице 89. Прочитайте правило.

- Какое открытие вы для себя сделали?

Новый продукт. Логическим завершением работы над новыми знаниями является создание нового продукта. Учитывая большой объём информации, усваиваемой на уроке, и ограниченность времени, в качестве нового продукта я предлагаю учащимся сделать самостоятельные выводы (например, о том, в чём отличие гласных от согласных звуков), высказать свою точку зрения (например, о необходимости изучения правил), выполнить новое, ранее не выполнявшееся задание.

1. Можно использовать прием «Кластер»

2. Синквейн

. Творческая работа. Глаголы - исключения

- Чтобы научиться находить эти глаголы их нужно запомнить

Задание. Сделать памятку - подсказку. (Работа в группе) Раздать слова на карточках.

(добавить лишние глаголы

(командиры групп представляют свою памятку).

- Есть ли неиспользованные слова?

- Объясните, почему вы их не взяли?

(не в рифму, подчиняются правилу письма)

- Прочитаем нашу памятку хором.

Ко второму же спряжению

Отнесем мы, без сомненья,

Все глаголы, что на - ить.

И еще: _смотреть, обидеть

Слышать, видеть, ненавидеть,

Гнать, держать, дышать, вертеть

И зависеть, и терпеть.

Вы запомните, друзья,

Их на - Е - спрягать нельзя!

Рефлексия. Этот этап предполагает подведение итогов деятельности учащихся. Рефлексии способствуют вопросы: - Что особенно понравилось? Чему научились? Как пригодятся эти знания в будущем? Какие выводы можно сделать по сегодняшнему уроку? Данные вопросы позволяют учащимся выделить то главное, новое, что они

узнали на уроке, осознать, где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть применены.

Рефлексия. Задачи:

- Объяснить содержание обработанного;
- Сравнить реальные результаты с ожидаемыми;
- Проанализировать, сделать выводы;
- Установить связь между известным и тем, что нужно усвоить, научиться в будущем;
- составить план дальнейших действий.

Приемы:

1. Синквейн (стихотворение в пять строчек, которое синтезирует информацию и факты в краткое высказывание, которое отражает тему)
2. Незаконченное предложение

Например: На уроке для меня наиболее важным открытием было...

Эта информация позволяет нам сделать выводы, что...

Это решение было принято, потому что...

Сегодняшний урок научил меня...

3. Тестирование.

Ученики самостоятельно составляют тестирование по заданной теме, проводят и оценивают его.

4. Трехминутное эссе (свободное письмо).

Пример приёма «Знаю – хочу узнать – узнал»

Оценивание. Этот вопрос является наиболее сложным для учителей, работающих в интерактивном режиме. Оценивание должно стимулировать работу учащихся на последующих занятиях. В первый раз, если все работали активно, с желанием, выставляю всем участникам группы высший балл. В дальнейшем оценивание поручаю руководителю группы. Такой способ организации оценивания имеет профессиональную направленность - приучает учащихся оценивать работу других. Можно использовать такой подход: каждый член группы оценивает каждого, т.е. выставляет отметку каждому товарищу в листок оценивания. Учитель собирает листки и выводит средний балл. Наконец, можно воспользоваться самооценкой работы учащихся. Тест – опрос.

Домашнее задание. После проведения уроков в интерактивном режиме предлагаются задания, требующие творческого переосмысления изученного материала: написать сочинение - миниатюру по теме, эссе, высказать свою точку зрения по проблеме, представить деформированный текст для выполнения самостоятельной работы на следующем уроке. Считаю, что такое задание в большей степени соответствует природе интерактивного обучения.

Занятия, построенные в интерактивном режиме, вызывают заметный интерес у учащихся, прежде всего потому, что нарушили привычный порядок работы на уроке, позволили каждому побыть не в роли пассивного слушателя, а в роли активного участника, организатора учебного процесса. Об отношении учащихся к урокам, построенным в интерактивном режиме, говорят результаты анкетирования, проведённого в классе. Наблюдается положительная мотивация к учебной

деятельности. Они лучше усваивают материал и хотели бы, чтобы данная технология использовалась при изучении всех предметов.

Наблюдается:

- позитивная динамика качества знаний, учебных достижений по русскому языку при 100%-ной успеваемости,
- повышается уровень интеллектуального развития,
- усвоение обязательного минимума базового компонента (100%),
- подтверждается качество знаний при переходе в 5 класс по основным предметам начального цикла,
- повышается творческая активность.

Можно сделать вывод, что уроки, проведённые в интерактивном режиме с использованием компьютерных технологий, позволяют включить всех учащихся в активную работу, обеспечить каждому учащемуся посильное участие в решении проблем, в результате слабые обретают некоторую уверенность в собственных силах, сильные ощущают пользу, помогая товарищам понять материал. В процессе работы у учащихся формируются коммуникативные навыки, способность к сотрудничеству и взаимодействию, развивается критическое мышление.

References:

1. Активные методы обучения. Электронный курс. Международный Институт Развития «ЭкоПро», Образовательный портал «Мой университет», <http://www.moi-universitet.ru>.
2. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. - М.: Издательство ИРПО МО РФ, 1995. - 336 с.
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.: Издательство «Педагогика Пресс», 1999. - 536 с.
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Издательство «Педагогика», 1986. - 240 с.
5. Зимняя И.А. Педагогическая психология. - Ростов-на-Дону.: Издательство «Феникс», 1997. - 480 с.
5. Акишина А.А. и др. Игры на уроках русского языка.— М., 1986.
6. Акишина А.А., Каган Д.Е. Учимся учить. Что надо знать о преподавании русского языка.— М., 1986.
5. Аксенова М.П. Русский язык по-новому. Ч. 1, 2, 3.— СПб., 1999.
6. Капитонова Т.И., Щукин А.Н. Современные методы обучения русскому языку как иностранному. 2-е изд. перераб. и дополн. М., 1987.
7. Карпов Г.В., Романин В.А. Технические средства обучения.— М., 1979.
8. Щукин А.Н. Методика использования аудиовизуальных средств (при обучении русскому языку как иностранному).— М., 1981.